

СЕКЦІЯ ІІ
ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА

**СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

А. Є. Прилуцька, професор Національного аерокосмічного університету

ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»

І. О. Компанієць, студентка

В сучасних умовах впровадження інформаційних технологій на всі рівні соціальних комунікацій та формування інформаційного суспільства в умовах зростання загроз інформаційного тиску, інформаційних війн особливу роль для забезпечення міжнародної діяльності установ та держав відіграє інформаційна культура. Для визначення її впливу на алгоритми інформаційно-сервісної діяльності, на нашу думку, потрібно проаналізувати окремі аспекти міжнародної діяльності в координатах інформаційної культури в теоретичному та практичному ракурсах.

Теоретичними засадами дослідження значення інформаційної культури в забезпеченні інформаційно-сервісних практик є концепції та наукові праці вітчизняних науковців: Дзьобань О. П., Балинського І. О., Л. Я. Филиппової, Панченко О. А., А. В. Шемаєвої тощо.

Основними характеристиками інформаційної культури, на думку науковців, є визначення феномену інформаційної культури як сфери буття, що пов'язана з функціонуванням інформації в суспільстві, формуванням інформаційних навичок особистості. У широкому сенсі інформаційна культура розглядається як сукупність принципів і механізмів, що забезпечують взаємодію етнічних і національних культур, їх включення в загальний досвід людства. У вузькому сенсі це вироблення оптимальних способів використання інформації й надання її споживачеві для вирішення

теоретичних і практичних завдань; механізми вдосконалення технічних засобів виробництва, зберігання й передавання інформації; розвиток системи навчання, підготовки людини до ефективного використання інформації й інформаційних засобів.

На основі всіх перерахованих характеристик сучасна інформаційна культура може сприяти безпечному, зручному й високоефективному забезпеченню міжнародних комунікацій. Вона здійснює поєднання процесів аналізу (традиційної інформації) та синтезу (у створенні нових комунікативних стратегій) в міжнародному просторі. На рівні практичного моделювання та розробки конкретних методів та засобів інформаційна культура включає в себе складний процес отримання, збору, зберігання, аналізу, відображення та доставки інформації.

Прикладом особливо важливого значення сучасних інформаційних процесів в суспільстві є увага світової спільноти до формування нової соціокультурної парадигми комунікацій, до специфіки регулювання в різних галузях суспільного життя в реаліях інформаційного суспільства. Це відображено у програмах ЮНЕСКО в галузі інформації та комунікації:

- «Новий міжнародний інформаційний порядок», де розглядаються проблеми диспропорції міжнародних інформаційних потоків, справедливого розподілу прибутків транснаціональних інформаційних корпорацій;

- «Комунікації на службі людству», що фіксує правові проблеми розповсюдження інформації та створення інституційної основи взаємодії в міжнародній інформаційній сфері;

- «Міжнародна програма розвитку комунікації»;

- «Комунікація на службі людству, або Нова комунікативна стратегія ЮНЕСКО»;

- «Інформаційне суспільство для всіх», що можна розглядати одним з основних документів забезпечення діяльності держав та

організації в XXI столітті.

Саме ЮНЕСКО спрямовує зусилля на формування сучасної інформаційної культури як простору вільного доступу до інформації, створення умов, за яких інформаційне суспільство гарантує право невтручання в приватне життя, включення в глобальне інформаційне поле, забезпечення культурного плюралізму.

Отже, інформаційна культура – це умова побудови сучасного інформаційного суспільства, що формує міжнародну інформаційну політику, сприяє вільному обміну ідеями, забезпечує формування глобальної інформаційної інфраструктури та міжкультурної комунікації в науковій, економічній, політичній та інших галузях.

Розвиток інформаційної культури міжнародних зв'язків, міжнародних стосунків створює перспективи глобальної конкурентоспроможності: міжнародні проекти, міжнародні організації, окремі держави можуть змінювати та підвищувати рівень виконання завдань, які не можуть бути вирішені в умовах їхньої автономності.

Отже, сучасна інформаційна культура та умови й можливості, які вона надає, є важливим фактором забезпечення сучасної міжнародної діяльності. Тому дослідження потенціалу поєднання соціогуманітарних та техніко-технологічних знань, інформаційних навичок та особливостей міжнародних процесів на аксіологічному, праксеологічному та практичному рівнях допоможе формуванню новітніх комунікаційних моделей, підвищенню загального рівня міжнародних комунікацій та забезпечення плідної співпраці в міжнародних стосунках.